

La acción pauliana o revocatoria en el Derecho civil chileno: naturaleza jurídica, presupuestos y efectos del artículo 2468 del Código Civil

The Actio Pauliana in Chilean Civil Law: Legal Nature, Requirements and Effects of Article 2468 of the Civil Code

Andrés Gabriel Varas Quijón

*Doctorando en Derecho Civil. Máster en Derecho por la Universitat de València, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Italia).
ORCID: 0009-0001-5248-8736.*

Resumen

La acción pauliana o revocatoria, consagrada en el artículo 2468 del Código Civil, es el principal mecanismo de tutela del crédito frente a los actos que el deudor ejecuta en fraude de sus acreedores y una de las manifestaciones más enérgicas del derecho de prenda general (artículo 2465). Este trabajo examina su naturaleza jurídica —y sostiene, frente a las tesis de la nulidad y de la responsabilidad, que se trata de una inoponibilidad de efecto relativo—, sus presupuestos (el perjuicio o *eventus damni*, el fraude o *consilium fraudis*, entendido como conocimiento del mal estado de los negocios del deudor, y la anterioridad del crédito) y sus efectos. Se analiza la prescripción especial de un año de la regla 3ª del artículo 2468, su deslinde respecto de la revocación concursal de la Ley N° 20.720 (las acciones objetiva y subjetiva de los artículos 287, 288 y 290) y su contraste con el Derecho comparado. La exposición se apoya en jurisprudencia reciente de la Corte Suprema (roles N° 14.289-2024 y 25.000-2025).

Palabras clave: Acción pauliana — fraude a los acreedores — derecho de prenda general — inoponibilidad — artículo 2468 del Código Civil — acción revocatoria concursal.

Abstract

*The actio pauliana or revocatory action, enshrined in Article 2468 of the Civil Code, is the main mechanism for protecting credit against acts performed by the debtor in fraud of creditors and one of the most forceful expressions of the general right of pledge (Article 2465). This paper examines its legal nature —arguing, against the theories of nullity and of liability, that it is a form of relative unenforceability (inoponibilidad)—, its requirements (the prejudice or *eventus damni*, the fraud or *consilium fraudis*, understood as knowledge of the poor state of the debtor's affairs, and the priority of the credit) and its effects. It analyses the special one-year limitation period of rule 3 of Article 2468, its delimitation from the insolvency-law revocation of Law No. 20,720 (the objective and subjective actions of Articles 287, 288 and 290) and its contrast with comparative law. The analysis draws on recent case law of the Supreme Court (dockets No. 14,289-2024 and 25,000-2025).*

Keywords: *Actio pauliana — fraud on creditors — general right of pledge — unenforceability — Article 2468 of the Civil Code — insolvency revocatory action.*

Clasificación JEL: K12; K22; K35.

Sumario

I. Planteamiento: la tutela del crédito y el derecho de prenda general. II. Concepto, fundamento y ubicación. III. La naturaleza jurídica de la acción. IV. Los presupuestos. V. Los efectos de la revocación. VI. La prescripción. VII. La

pauliana civil frente a la revocación concursal de la Ley N° 20.720. VIII. Apunte de Derecho comparado. IX. Conclusiones.

I. Planteamiento: la tutela del crédito y el derecho de prenda general

Todo acreedor cuenta, como garantía última de su crédito, con el patrimonio entero del deudor. Es el llamado derecho de prenda general del artículo 2465 del Código Civil, conforme al cual «toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor». Pero ese patrimonio es dinámico: el deudor puede enajenar, gravar, pagar y donar, reduciendo la masa con que sus acreedores esperaban satisfacerse. Cuando esas salidas se ejecutan en fraude de los acreedores, el ordenamiento reacciona con un mecanismo enérgico: la acción pauliana o revocatoria¹.

La figura, de raíz romana —debe su nombre al pretor Paulo—, constituye uno de los derechos auxiliares del acreedor y, dogmáticamente, un campo privilegiado para observar la articulación entre validez e ineficacia, entre la libertad de disposición del deudor y la protección del crédito. Este trabajo expone su régimen en el Derecho chileno (artículo 2468), discute su naturaleza jurídica, sistematiza sus presupuestos y efectos, examina su prescripción y la deslinda de la revocación concursal de la Ley N° 20.720, cerrando con un apunte comparado. El método es dogmático y jurisprudencial, atento a los pronunciamientos recientes de la Corte Suprema.

II. Concepto, fundamento y ubicación

El artículo 2468 del Código Civil, ubicado en el Título XLI del Libro IV (de la prelación de créditos), dispone: «En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes: 1ª. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, y las hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero. 2ª. Los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, incluso las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores. 3ª. Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en un año contado desde la fecha del acto o contrato»².

Su fundamento es la conservación de la integridad del patrimonio del deudor como garantía de los acreedores: el legislador estima la salida fraudulenta menos digna de protección que el crédito insatisfecho. Pese a que el encabezamiento alude a «la cesión de bienes o la apertura del concurso», una deficiente redacción que en un comienzo permitió sostener que la revocación exigía la previa

¹Sobre la acción pauliana como derecho auxiliar del acreedor, manifestación del derecho de prenda general del artículo 2465 del Código Civil, Abeliuk Manasevich, René: *Las Obligaciones*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile; y Corral Talciani, Hernán (2023): *Curso de derecho civil. Obligaciones*, Santiago, Thomson Reuters.

²Artículo 2468 del Código Civil. El precepto distingue, así, entre los actos onerosos (regla 1ª) y los gratuitos (regla 2ª), y fija un plazo de prescripción común (regla 3ª).

declaración de quiebra o cesión, hoy es pacífico que la acción pauliana civil puede ejercerse sin necesidad de concurso, por el acreedor individual perjudicado³.

III. La naturaleza jurídica de la acción

La determinación de la naturaleza de la acción pauliana es la cuestión dogmática central y condiciona sus efectos. Se han sostenido tres tesis. La primera, hoy abandonada, ve en ella una acción de nulidad, apoyándose en que el artículo 2468 emplea las voces «rescindan» y «rescindibles». Pero el acto fraudulento no adolece de vicio constitutivo alguno: es plenamente válido. Como advierte Meza Barros, el empleo del verbo rescindir no convierte a la pauliana en una acción de nulidad⁴.

La segunda tesis la concibe como una acción de responsabilidad civil por el ilícito del fraude. Pero también ella tropieza con un obstáculo decisivo en nuestro Derecho: la Corte Suprema ha resuelto que el fraude pauliano no constituye el hecho ilícito del artículo 2317, inciso 2°, del Código Civil, de modo que no existe solidaridad entre el deudor y el tercero adquirente; y ello porque a estos solo se les exige el conocimiento del mal estado de los negocios, y no la intención de causar daño⁵.

La tesis correcta —y dominante— es la que ve en la pauliana una inoponibilidad de efecto relativo. El acto fraudulento es válido entre las partes y respecto de todos, pero inoponible al acreedor que ejerce la acción, y solo a él y solo hasta el monto de su crédito. Así lo confirma el lenguaje de la propia jurisprudencia, que se refiere a «los bienes cuya inoponibilidad se solicita», y los efectos limitados que enseguida se examinan⁶. Esta calificación no es meramente teórica: de ella se sigue que la revocación no aprovecha a los demás acreedores, que el acto subsiste en lo que excede el crédito y que el tercero conserva su posición fuera de esa medida.

IV. Los presupuestos

De los términos del artículo 2468 y de su elaboración doctrinal se desprenden los siguientes presupuestos:

³Abeliuk, *Las Obligaciones*: la deficiente redacción del artículo 2468 permitió sostener inicialmente que era menester declarar la quiebra o la cesión de bienes para revocar los actos fraudulentos anteriores, tesis hoy superada. El precepto se funda en los artículos 2465 y 2469 del Código Civil.

⁴Meza Barros, Ramón: *Manual de Derecho Civil. De las obligaciones*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile (reimpresión de 2004), p. 303, quien advierte que la expresión «rescisión» del artículo 2468 no implica que la pauliana sea una acción de nulidad, pues el acto impugnado es válido.

⁵Corte Suprema, sentencia de 22 de diciembre de 2017: el hecho ilícito del artículo 2317, inciso 2°, del Código Civil no abarca el fraude pauliano, por lo que no hay solidaridad entre deudor y tercero, ya que a estos solo se exige el conocimiento del mal estado de los negocios y no la intención de dañar. La sentencia razona, además, sobre el carácter de corto tiempo de la prescripción del artículo 2468, que por ello no se suspende.

⁶Abeliuk, *Las Obligaciones*, que explica los efectos de la revocación como una ineficacia limitada al acreedor demandante y hasta el monto de su perjuicio; en la jurisprudencia, la referencia a «los bienes cuya inoponibilidad se solicita» en sentencias sobre la materia (cfr. Corral Talciani, comentario a la jurisprudencia reciente). Esta tesis vincula la pauliana con la categoría general de la inoponibilidad.

1. El perjuicio (*eventus damni*)

La acción exige que el acto cause perjuicio a los acreedores, esto es, que provoque o agrave la insolvencia del deudor, tornándolo insuficiente su patrimonio para satisfacer el crédito. Si el deudor conserva bienes bastantes, no hay perjuicio y la acción no procede; el tercero puede excepcionarse acreditando esa suficiencia⁷. El perjuicio se aprecia, en principio, al tiempo del acto, y de él deriva el interés del acreedor para accionar.

2. El fraude (*consilium fraudis*) y la distinción entre actos onerosos y gratuitos

El elemento subjetivo es la mala fe pauliana, que el propio artículo 2468 define: «conociendo [...] el mal estado de los negocios» del deudor. No se exige, pues, intención de dañar, sino mero conocimiento de la insolvencia. Aquí el precepto distingue con nitidez: tratándose de actos o contratos onerosos (regla 1ª), debe probarse la mala fe de ambas partes —deudor y tercero adquirente—; tratándose de actos gratuitos (regla 2ª), basta la mala fe del deudor y el perjuicio, siendo indiferente la buena o mala fe del beneficiario⁸. Esta diferenciación —común al Derecho comparado— equilibra la tutela del crédito con la seguridad del tráfico oneroso de buena fe.

3. La anterioridad del crédito y la legitimación

La acción corresponde únicamente al acreedor —a diferencia de la acción de simulación, que puede deducir todo el que tenga interés—. Y la doctrina y la jurisprudencia exigen, por regla general, que el crédito sea anterior al acto impugnado: mal puede defraudar el deudor a quien todavía no es su acreedor. Así lo ha reiterado la Corte Suprema, que rechazó la pauliana intentada respecto de un crédito posterior al acto de disposición, por no concurrir el perjuicio que exige el artículo 2468⁹. La exigencia de anterioridad es, en rigor, una consecuencia del requisito del perjuicio y del interés.

V. Los efectos de la revocación

Coherente con su naturaleza de inoponibilidad, la revocación produce efectos relativos y limitados. En cuanto a las personas, solo aprovecha al acreedor o acreedores que han ejercido la acción, no a los demás. En cuanto a su extensión, deja sin efecto el acto impugnado únicamente «hasta el monto en que perjudique» al acreedor demandante; en lo que excede ese monto, el acto subsiste¹⁰.

⁷Meza Barros, *Manual de Derecho Civil. De las obligaciones*, p. 303: los terceros a quienes afectaría el ejercicio de la acción pueden excepcionarse alegando que el deudor conserva bienes bastantes para satisfacer al acreedor. El perjuicio se desprende del término «perjuicio» empleado por el artículo 2468.

⁸Artículo 2468, reglas 1ª y 2ª. La razón de la distinción es clásica: en el acto gratuito, el tercero pugna por conservar un lucro («*certat de lucro captando*»), mientras que el acreedor pugna por evitar un perjuicio («*certat de damno vitando*»), de modo que la ley prefiere a este último; en el acto oneroso, en cambio, el adquirente de buena fe a título oneroso merece protección.

⁹Corte Suprema, sentencia de reemplazo, rol N° 14.289-2024 (Corte de Apelaciones de Santiago, rol N° 12.121-2020): rechaza la acción pauliana al no concurrir el perjuicio exigido por el artículo 2468, en un caso en que el aporte en dominio del inmueble (30 de marzo de 2017) y su inscripción conservatoria (25 de abril de 2017) precedieron a la suscripción de los pagarés (28 de abril de 2017), de modo que el crédito era posterior al acto de disposición.

¹⁰Abeliuk, *Las Obligaciones*: el efecto de la revocación es dejar sin efecto el acto impugnado hasta el monto en que perjudique al acreedor o acreedores que han ejercido la acción, subsistiendo en lo demás; de ahí su carácter relativo.

Respecto del tercero adquirente, la inoponibilidad lo obliga a soportar la ejecución del acreedor sobre el bien, en la medida del crédito; pero no responde solidariamente con el deudor, según se ha visto. La situación de los subadquirentes —terceros que adquieren del primer adquirente— se rige por los mismos principios: la protección del subadquirente de buena fe a título oneroso opera como límite de la acción. La reciente jurisprudencia ilustra la operatividad de estos requisitos: la Corte Suprema acogió la pauliana donde el deudor, tras suscribir un pagaré de cuantía considerable, constituyó al poco tiempo una sociedad a la que traspasó bienes, configurándose el perjuicio y el conocimiento del mal estado de los negocios¹¹.

VI. La prescripción

La regla 3ª del artículo 2468 sujeta la acción a una prescripción especial: expira «en un año contado desde la fecha del acto o contrato». El *dies a quo* no es, pues, el del conocimiento del fraude por el acreedor, sino el de la celebración del acto, lo que impone diligencia y explica la frecuencia con que la excepción de prescripción decide estos litigios¹². Por tratarse de una prescripción de corto tiempo, no se suspende en favor de las personas del artículo 2509, de modo que corre incluso contra incapaces; así lo ha declarado la Corte Suprema al acoger la excepción opuesta por el tercero notificado más de un año después del acto¹³.

VII. La pauliana civil frente a la revocación concursal de la Ley N° 20.720

Cuando el deudor se halla sometido a un procedimiento concursal, la revocación de sus actos anteriores se rige por un régimen especial: las acciones revocatorias concursales de la Ley N° 20.720. Esta distingue la revocabilidad objetiva (artículo 287 para la empresa deudora; artículo 290 para la persona deudora), que alcanza ciertos actos «sospechosos» celebrados dentro del año anterior al inicio del procedimiento —pagos anticipados, pagos de deudas vencidas en forma no estipulada y garantías constituidas por obligaciones anteriores— sin necesidad de acreditar intención fraudulenta; y la revocabilidad subjetiva (artículo 288), que comprende cualquier acto celebrado dentro de los dos años anteriores, cuando el tercero conocía el mal estado de los negocios del deudor¹⁴.

La diferencia capital es que la revocación objetiva prescinde del fraude: a diferencia del artículo 2468 del Código Civil —que exige el *consilium fraudis*—, el artículo 287 revoca por la sola tipología del acto y su proximidad temporal al concurso, atendiendo a la igualdad de los

¹¹Corte Suprema, Primera Sala, sentencia de 3 de septiembre de 2025, rol N° 25.000-2025: acoge la acción pauliana tras constatar la concurrencia de los requisitos de los artículos 2465 y 2468 del Código Civil, en un caso en que el pagaré (de \$55.000.000, suscrito el 11 de febrero de 2022) precedió en pocas semanas a la constitución de la sociedad demandada (22 de marzo de 2022) a la que se traspasaron bienes.

¹²Artículo 2468, regla 3ª, del Código Civil. El plazo se cuenta desde la fecha del acto o contrato, y no desde el conocimiento del acreedor.

¹³Corte Suprema, sentencia de 22 de diciembre de 2017: la prescripción del artículo 2468 es de corto tiempo y, por ello, no se suspende, por lo que, notificada la demanda más de un año después de la fecha del acto, procede acoger la excepción de prescripción (con cita de los artículos 2468 N° 1, 2503, 2514, 2518 y 2519 del Código Civil).

¹⁴Artículos 287 (revocabilidad objetiva de la empresa deudora), 288 (revocabilidad subjetiva) y 290 (revocación respecto de la persona deudora) de la Ley N° 20.720. Sobre el régimen, Goldenberg Serrano, Juan Luis (2016): «Apuntes sobre el tratamiento normativo de las acciones revocatorias concursales en la Ley N° 20.720», en Jequier Lehuedé, Eduardo (ed.), *Estudios de derecho concursal. La Ley N° 20.720, a un año de su vigencia*, Santiago, Thomson Reuters.

acreedores (*par condicio creditorum*)¹⁵. En cuanto a su articulación, rige el principio de especialidad del artículo 4 del Código Civil: en sede concursal, los plazos y el régimen de la Ley N° 20.720 prevalecen sobre los del artículo 2468¹⁶. La pauliana civil del artículo 2468 conserva, así, su ámbito propio: la ejecución individual, fuera del concurso.

VIII. Apunte de Derecho comparado

La acción pauliana es patrimonio común de la tradición romanista. El Código Civil español la consagra en su artículo 1111 —que faculta a los acreedores, tras perseguir los bienes del deudor, para «impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho»— y la articula como acción rescisoria en el artículo 1291.3°, con presunciones de fraude en los artículos 1292 y 1297¹⁷. El Derecho francés, por su parte, codificó la *action paulienne* —antes de creación pretoriana— en el artículo 1341-2 del *Code civil*, tras la reforma del Derecho de obligaciones de 2016¹⁸. La convergencia es notable: en los tres ordenamientos, la figura protege la garantía patrimonial del acreedor frente al fraude, distingue según el carácter gratuito u oneroso del acto y produce una ineficacia relativa, no una nulidad.

IX. Conclusiones

1. La acción pauliana del artículo 2468 del Código Civil es un derecho auxiliar del acreedor y la principal defensa del crédito frente al fraude, fundada en el derecho de prenda general (artículo 2465).
2. Su naturaleza no es la de una nulidad —pese al verbo «rescindir»— ni la de una acción de responsabilidad —pues el fraude pauliano no es el ilícito del artículo 2317, inciso 2°, y no genera solidaridad—, sino la de una inoponibilidad de efecto relativo.
3. Sus presupuestos son el perjuicio (*eventus damni*), el fraude (*consilium fraudis*, entendido como conocimiento del mal estado de los negocios) y la anterioridad del crédito; con la distinción capital entre actos onerosos (mala fe de ambas partes) y gratuitos (basta la del deudor).
4. Sus efectos son relativos: la revocación solo aprovecha al acreedor demandante y solo hasta el monto de su crédito, subsistiendo el acto en lo demás; el tercero no responde solidariamente.

¹⁵Como observa la doctrina, el artículo 287 de la Ley N° 20.720 no alude a la intención fraudulenta —a diferencia del artículo 2468 del Código Civil y del artículo 288 de la propia ley—, de modo que la revocación objetiva no requiere intención defraudatoria. Cfr. Goldenberg Serrano (2016); y, sobre el perjuicio como justificación, su «El perjuicio como justificación de la revocación concursal», en *Revista de Derecho (Valdivia)*, 2016.

¹⁶Por aplicación del artículo 4 del Código Civil (preferencia de la ley especial), los tribunales otorgan primacía al régimen de la Ley N° 20.720 —señaladamente, a su plazo de ejercicio— sobre el artículo 2468 del Código Civil en materia concursal.

¹⁷Artículos 1111 y 1291.3° del Código Civil español; presunciones de fraude de los artículos 1292 y 1297. La doctrina y la jurisprudencia españolas configuran sus presupuestos en torno al *eventus damni* y al *consilium fraudis*, en términos próximos a los del Derecho chileno.

¹⁸Artículo 1341-2 del *Code civil* francés, introducido por la *Ordonnance* N° 2016-131, de 10 de febrero de 2016, de reforma del Derecho de los contratos y de las obligaciones, que codificó la acción pauliana de tradición jurisprudencial.

5. Prescribe en un año desde la fecha del acto (regla 3^a); por ser de corto tiempo, no se suspende. La jurisprudencia reciente (roles N° 14.289-2024 y 25.000-2025) confirma la centralidad del perjuicio y de la anterioridad del crédito.
6. La pauliana civil se deslinda de la revocación concursal de la Ley N° 20.720 —objetiva (artículos 287 y 290) y subjetiva (artículo 288)—, que en su modalidad objetiva prescinde del fraude; entre ambas rige el principio de especialidad (artículo 4 del Código Civil). El Derecho comparado (España, Francia) confirma la fisonomía de la institución.

Bibliografía citada

Abeliuk Manasevich, René: *Las Obligaciones*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile.

Cárdenas Villarreal, Hugo y Reveco Urzúa, Ricardo (2018): *Remedios contractuales. Cláusulas, acciones y otros mecanismos de tutela del crédito*, Santiago, Thomson Reuters.

Corral Talciani, Hernán (2023): *Curso de derecho civil. Obligaciones*, Santiago, Thomson Reuters.

Goldenberg Serrano, Juan Luis (2016): «Apuntes sobre el tratamiento normativo de las acciones revocatorias concursales en la Ley N° 20.720», en Jequier Lehuedé, Eduardo (ed.), *Estudios de derecho concursal. La Ley N° 20.720, a un año de su vigencia*, Santiago, Thomson Reuters.

Goldenberg Serrano, Juan Luis (2016): «El perjuicio como justificación de la revocación concursal», en *Revista de Derecho (Valdivia)*.

Meza Barros, Ramón: *Manual de Derecho Civil. De las obligaciones*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile (reimpresión de 2004).

Normativa citada

Chile: Código Civil (arts. 4, 2317, 2465, 2468, 2469, 2503, 2509, 2514, 2518 y 2519); Ley N° 20.720, de reorganización y liquidación de empresas y personas (arts. 287, 288, 290 y 291).

España: Código Civil (arts. 1111, 1291.3°, 1292 y 1297).

Francia: *Code civil* (art. 1341-2), según la *Ordonnance* N° 2016-131, de 10 de febrero de 2016.

Jurisprudencia citada

Corte Suprema, sentencia de 22 de diciembre de 2017 (sobre la prescripción de corto tiempo del artículo 2468 y la inexistencia de solidaridad ex artículo 2317, inciso 2°, en el fraude pauliano).

Corte Suprema, sentencia de reemplazo, rol N° 14.289-2024 (Corte de Apelaciones de Santiago, rol N° 12.121-2020), sobre la exigencia de perjuicio y la anterioridad del crédito.

Corte Suprema, Primera Sala, sentencia de 3 de septiembre de 2025, rol N° 25.000-2025, que acoge la acción pauliana por concurrir los requisitos de los artículos 2465 y 2468.

Documento de trabajo (working paper). Versión 1.0. Las opiniones son de responsabilidad exclusiva del autor. Se autoriza la cita con indicación de la fuente.